

УДК 81, 22

Репрезентация концепта «сон» в proverbialных средствах русского и кыргызского языков

Бердибаева Назира Исмаиловна
Ошский технологический университет

Аннотация. В данной статье проводится лингвокультурологический анализ на русских и кыргызских пословично - поговорочных выражениях, выявление специфики языковой вербализации лингвокультурного концепта «сон/түш» в русском и кыргызском языковом proverbialном пространстве. Совокупность устойчивых образований образует proverbialное пространство языка, в котором отражается вся история жизни, быта и опыт, народные наблюдения, умозаключения, традиции и обычаи каждого народа. И проводя лингвистические исследования каждому языку, ученые лингвисты выявляют этнокультурные особенности каждого языка в зависимости от таких экстралингвистических факторов, как: географическое расположение, ментальные процессы в сознании определенного этноса, мировоззрение и мировосприятие. Актуальность этого исследования является важность принципов лингвокультурологических семантических описаний особенностей русских и кыргызских пословиц, являющихся составляющей частью национальной языковой картины мира. Рассматриваемые нами концепты «сон/түш» являются важным состоянием человеческого бытия, основным понятием любой лингвокультуры.

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, картина мира, сон, вербализация, пословицы, поговорки, proverbialное пространство

Representation of the concept of dream in the proverbial means of the Russian and Kyrgyz languages

Berdibaeva Nazira Ismailovna
Osh Technological University

Abstract. This article conducts a linguacultural analysis in Russian and Kyrgyz proverbial expressions, identifying the specifics of the linguistic verbalization of the linguacultural concept of dream in the Russian and Kyrgyz language map of the word. The totality of stable formations forms the proverbial space of the language, which reflects the whole history of life, everyday life and experience, folk observations, inferences, traditions and customs of each nation. Conducting linguistic studies of each language, linguistic scientists identify the ethnocultural characteristics of each language depending on such extralinguistic factors as geographical location, mental processes in the minds of a particular ethnic group, worldview and perception of the world. The relevance of this study is the importance of the features of linguoculturological semantic descriptions of the features of the Russian and Kyrgyz proverbs, which are an integral part of the national world. The concepts we are considering are an important state of human existence, the basic concept of any linguistic culture.

Keywords: concept, linguacultural, language view of the word, dream, verbalization, proverbs, sayings, proverbial space

Введение. Современная лингвистика исследует язык в взаимосвязи с жизнью, бытом и культурой человека, так как в каждом языке отражаются этнокультурные особенности языка, связанные с сознанием народа. Носитель языка видит и воспринимает действительность, мир так, как подсказывает его подсознание и его родной язык.

Язык и мышление взаимосвязаны «В поисках языка человек хочет найти знак, с помощью которого он мог бы посредством фрагментов своей мысли представить целое как совокупность единств» [1], и люди мыслят концептами, «концепт как дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении,

об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету[2].

Концепт существует внутри нас, функционирует в нашем сознании, служа для выражения тончайших оттенков мыслей и чувств. Сравнение языков позволяет отделить мысль от знака, представить в новых ракурсах оттенки ракурса, показать, что мысль может по-разному фиксироваться языковыми формами, а не только так, как это навязывается родным языком. Для сопоставительного исследования важным является не столько наличие того или иного концепта в языке, сколько то, как этот концепт интерпретируется языковым сознанием, какое место он занимает в культурно смысловом пространстве языка и какое участие принимает он в организации дискурса [3], «практически каждый концепт, как элемент языковой картины мира, имеет национально-культурную специфику, обнаруживаемую с позиций другого

языка. Она состоит в актуализации тех или других сторон концепта, важных для этноса...» [4]. С точки зрения К.З. Зулпукарова, концепт – это единица мышления, когнитивное образование. Он обладает способностью концентрировать знание и опыт людей и манифестируется самыми различными способами [5]. Ю.Е. Прохоров объединяя теории о концепте своих предшественников утверждает, что концепт – сложившаяся совокупность правил и оценок организации элементов хаоса картины бытия, детерминированная особенностями деятельности представителей данного лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной картине мира и транслируемая средствами языка в их общении [6].

Чтобы слово приобрел статус концепта, нужно чтобы оно стало общеупотребляемым, частотно встречаемым в идиомах и паремиологическом фонде определенного социума, стать этностным; и концепт “сон” естественно является таковым. Концепт “сон” имеет особый статус, так как феномен сна считается малоизученным и в области медицины, психологии, философии, так и в лингвистике.

Актуальность этой работы является выявление этнокультурных особенностей паремии с концептом “сон” в двух этносах. С этой целью мы рассмотрели провербиальные фонды русского и кыргызского языков, чтобы выявить как вербализован концепт «сон» в русском народе и концепт «түш» в кыргызском народе. Ведь пословицы и поговорки отражают жизненные опыты, знания, мудрости, ценности народов, накопленные испокон веков.

Паремии разных языков имеют общие и национально-культурные признаки «репрезентаторы» национального менталитета и в связи с этим представляют особый интерес как средство выражения сущности концептуальной структуры этнокультурного сознания. Причина тому – не столько наличие у паремий безусловной ретранслирующей функции (передача культурно значимой информации от поколения к поколению), сколько их особый функциональный статус, ...стереотипизировать важнейшие для этнокультуры представления и оценки» [4]. Все провербиальные единицы языка (пословицы, поговорки, приметы, малые жанры фольклора и т.д.) исследуется лингвопаремиологией, с помощью определенных приемов и методов. .

Нами рассмотрены существующие в русском и кыргызском языках паремиологические выражения, реализующие концепт «сон/түш». В результате сравнительного изучения лексических единиц, относящиеся к этой концепции, стало известно, что сон в русском и кыргызских языках имеют следующие концептуальные коннотации: 1) сон как физиологическое состояние человека; 2) то, что снится во сне; 3) сны, говорящие о человеческом качестве; 4) сон, как «вред и польза» для человека; 5) сон, как материальное состояние человека; 6) сон, определяющее душевное состояние человека:

1) Паремии, имеющие значение «состояние покоя организма, во время которого полностью или частично прекращается работа сознания и ослабляется ряд физиологических процессов»: *Богатырский сон. Сонный хлеба не просит. - Күн узарса иш көп, түн узарса түш көп. Уйку төшөк тандабайт.*

2) Образы, которые снятся в сновидениях спящего, зависит от его личных опытов, переживании, желаний, восприятий окружающего мира. Паремии с концептуальным значением как «сон – мечта, желаемое»: *Какие мысли, такие и сны (Что на уме, то и во сне). Голодной курице все просо снится. Голодному и хлеб во сне снится. - Тооктун түшүнө таруу кирет. Токол уйдун түшүнө мүйүз кирет.*

3) Паремии, выражающие концептуальное значение как ленивость: *Много спать – так добра не видать. Сон не богатит. Пришел сон из семи сел, пришла и лень из семи деревень.* Паремии кыргызского народа: *Бала күлкүгө тойбойт, жалкоо уйкуга тойбойт. Жалкоонун жан жолдошу уйку.*

4) Паремии со значением сон как вред и польза для организма и будущего человека: *Со сна головушку разломил; со сна распух. У сонного тигра охота не ладится. Ляг да усни; встань да будь здоров! - Уйку – душман. Акыл үч жолу кемийт: капа болгондо, уктабай жүргөндө, курсак ачканда; Акыл үч жолу толот: шат болгондо, уктагандан кийин, курсак тойгондо.*

5) Паремии со значением сон как «материальное состояние» человека: *На бедного – сон да еда. Богатому не снится, богатый вора боится. Без денег сон крепче. - Ырахатсыз өмүрдөн уктап көргөн түш артык. Ачка киши айылдайт, ток киши укайт.*

6) Сон – это физиологическое состояние, которое не может контролироваться самим человеком, поэтому во сне всякое можетниться. И толкование этих снов имеет большее значение, чем сами образы, увиденные во сне: *Түштүн башы казандай, моюну кылдай, жоруган жакка оойт. Түштүн жаман болсо сууга айт. Түшү онолгондун иши онолот. - Страшен сон, да милостив Бог. Коли чудится, так перекрестись! Как сон в руку. Вещий сон не обманет.*

“Вещие сны/аян” вызывали особый интерес во всех социумах. Такие сны раскрывают сновидцу связь с реальной жизнью, т.е человек интуитивно чувствует, что сон пророческий, который предсказывает реалии. В науке этот феномен был исследован З.Фрейдом, К.Юнг и их последователями. З.Фрейд считал, что основным принципом интерпретации сновидений является принцип лингвистический, при котором ключевое слово в их метоописании связывается с другим словом по паронимазийному принципу, и истинное содержание сновидений определяется уже из этого нового слова[7]. В старину такие сны толковались толкователями снов, которые владели тайной сновидений, так как судьба вещего сна зависело от толкований, как потолкуешь, так и сбывается.

7) Народные мудрости, выражающие душевное состояние человека через концепт «сон»: *Кто живет на воли, тот спит боле. - Совесть спать не дает. У меня подушка в головах не вертится. - Айткан акылдуу болсо, уккан уйкудан безет. Ою көптүн уйкусу аз, уйкусу көптүн ою аз. Санаасы жок уйкучул, акылы жок – күлкүчүл.* Это значит, если человек чувствует себя хорошо, и снится ему хорошие сны, если плохо, то может присниться кошмары, так как «сон» связан с психоэмоциональным состоянием каждого индивида.

Вывод. Таким образом наши наблюдения за функционированием концепта «сон/түш» в провербиальном пространстве русского и кыргызского языков показали, что сон представляет собой физиологическое состояние человека, которое связано с повседневной жизнью, опытом, философией русского и кыргызского народов, и обнаружили общие мироощущения, взгляды, по отношению к концепту «сон». Собранный материал говорит, что сон связан с такими понятиями как: достаток, здоровье, безделье, лень и совесть. Отношение двух народов ко «сну» очень схожи: есть и одобрение (сон лучше лекаря), как закономерность физиологии человека, и осуждение (сон не богатит), сон не в меру может повлиять на материальный достаток человека.

Литература:

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. - М., 1984. -С. 301-397
2. Бабушкин А.П., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика и семасиология, Воронеж – 2018. - 230с
3. Стернин И.А., Тагаев М.Дж. Основные направления и перспективы развития когнитивных исследований в Кыргызской Республике.- Бишкек, 2015. /Вестник КРСУ.- № 2-С. 200-203
4. Алифиренко Н.Ф. Фразеология и паремиология: учебное пособие для бакалаврского образования/ Алифиренко Н.Ф., Семенов Н. Н. 2009.-М:Флинта: Наука. - 344с
5. Зулпукаров К.З. Дидактолингвистика как отрасль языкознания/ Зулпукаров К.З./Наука и новые технологии. - 2013.- №5. -С. 234-235
6. Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. -2-изд. – М:Флинта: Наука, 2009. -176с
7. Берестнев Г., Цветкова А. Портрет сновидца: к проблеме языка как знаковой системы сновидений, Калининград, 2013
8. Черкашина Э. Вербализация концепта «сон/dream» в разноязычных культурах; Ставрополь. 2007.—202с

В приведённых пословицах и поговорках кыргызского народа есть одно отличие: встретились паремии на военную деятельность народа (Жоортулда жоокердин жоосу – уйку. Эрөөлдө жоокерге уйку жок, сол көзү үргүлөп, он көзү сак карабаса – жоокердин чын ажалы уйкудан. Жоортулда жоокердин жоосу – уйку. Уйкун келип окуу окуба, урушкун келип ишиштебе. күзөттө көзүн илинсе, жоого өзүн илинесин. Эр уйкусу – куш уйкусу). Полагаем это связано с воинственным кочевым образом жизни кыргызского народа.

Пословично-поговорочный фонд русского и кыргызского народа оказывают огромную роль на формирование ментальности двух этносов.